

BOSHLANG'ICH SINFLARDA SHE'RLARNI O'QISHNING METODIK ASOSLARI

Mangitbaeva Zayfun Uzakbaevna

Qoraqalpog'iston Respublikasi pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda matn hamda she'rlarni ongli, ifodali, to'g'ri, tez, o'qitish xususida fikr yuritiladi. Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarga mavzularni tushuntirishda ongli o'qish lozimligi tushuntiriladi. Qachonki o'qiyatgan materialini u xoh badiiy asardan parcha bo'lsin, xoh she'r bo'lsin shoir nima demoqchi ekanligini ongli ravishda fikrlab topa olishi zarur. O'quvchilarda ongli o'qishni yaxshi shakllantira olsak, ularning dunyo qarashi, fikrlash qobiliyati oshadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ongli, tez, ifodali, to'g'ri o'qish malakasini oshirish bu boshlang'ich sinf o'qituvchilarining oldiga qo'yilgan muhim vazifalardan biridir.

Kalit so'zlar: o'qish malakalari, ongli o'qish, ifodali o'qish, tez o'qish, to'g'ri o'qish, maktabgacha ta'lim, boshlang'ich ta'lim, matn, she'r, so'z ma'nosi, lug'at.

Boshlang'ich ta'limni takomillashtirish hozirgi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Ma'lumki, boshlang'ich ta'lim fanlari orqali o'quvchilarning umuminsoniy va axloqiy ko'nikmalari, dastlabki savodxonlik malakalari shakllantiriladi. Ta'lim jarayoni bolaning mantiqiy tafakkur qila olish salohiyatini, aqliy rivojlanishini dunyo qarashini, o'z-o'zini anglash, jismoniy sog'lom bo'lishga, milliy urf-odatlarini o'zida singdirishga, mamlakatimiz boyliklarini ko'z-qorachig'iday asrashga, tabiatga ongli munosabatda bo'lishga o'rgatadi. O'quvchi maktabga kelgan dastlabki kundan boshlab o'qishga havas qo'yishi savodli o'qishi, dastlabki amallarni to'g'ri bajarishga o'rgatishi kerak

O'qish inson hayotida muhim ahamiyatga ega. O'qish faoliyati boshlang'ich sinflarda barcha fanlar tarkibida amalga oshiriladi., lekin o'qishga o'rgatish o'qish darslarining asosiy vazifasidir. Kichik yoshdagi o'quvchini o'qishga o'rgatishda ularning umumiy rivojlanishini, psixologiyasini hisobga olish zarur. Ta'limga ilg'or pedagogik texnologiyalarni olib kirish va eng zamonaviy, takomillashgan o'qitish usullarini qo'llagan holda yuqori samaraga erishish bugungi kunning oldidagi dolzarb vazifalaridan biridir.

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ta'lim-tarbiya berishdagi muhim vazifalarning asosiy qismi o'qish darslarida amalga oshiriladi. Boshlang'ich sinf o'qish darslarining, ayniqsa birinchi sinfdagi o'qish darslarining maqsadi o'quvchilarda ongli, ravon, ifodali, tez o'qish malakalarini hosil qilishdir. O'qish darslari, tabiat, odobnoma, matematika fanlariga doir mavzularda beriladigan bilimlarni mustahkam o'qib olishlarida juda katta ro'l o'naydi, chunki bola tog'ri, ongli ravon o'qisagina matn mazmunini yaxshi anglab oladi.

Boshlang'ich sinflarning o'qish darslari o'z mohiyati, maqsadi va vazifalariga ko'ra ta'lim tizimida alohida o'rin tutadi. Negaki, uning zaminida savodxonlik va ahloqiy-ta'lim tarbiya asoslari turadi. Shuning uchun ham boshqa predmetlar ta'limini o'qish ta'limisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Oquvchi matnni tog'ri, tez, tushunib o'qish ,mazmunini o'zlashtirish bilan ilk bor o'qish darslarida yuzlanadi.

1. O'quvchilarda yaxshi o'qish sifatlari: to'g'ri, tez, ongli, ifodali o'qishlarini shakllantirish.
2. O'quvchilarni kitobdan foydalanishga, undan kerakli bilimlarni olishga o'rgatish, kitobga muhabbat uyg'otish; ularni oddiy kitobxondan chuqur mulohaza yurituvchi, ijodkor kitobxon darajasiga ko'tarish.
3. O'quvchilarning atrof-muhit haqidagi bilimlarini kengaytirish va boyitish hamda ilmiy dunyoqarashlarini shakllantirish.
4. O'quvchilarni axloqiy, estetik jihatdan yetuk va mehnatga muhabbat

ruhida tarbiyalash.

5. O'quvchilarning bog'lanishli nutqini va adabiy-estetik tafakkurini o'stirish.

6. O'quvchilarning dunyoqarashini boyitish.

7. Elementar adabiy tasavvurlarini shakllantirish. O'qish darslarining samaradorligi ko'p jihatdan ta'lim metodlarining to'g'ri tanlanishiga bog'liq.

Binobarin, fanning o'zi kabi o'qitish metodlari ham doimiy rivojlanishda bo'ladi. Masalan, eski maktablarda o'qish quruq yod olish metodi asosida o'rgatilgan bo'lsa, hozir izohli o'qish asosida olib boriladi. Yod olish metodida matndagi so'zlarga izoh berishga, ma'nosini tushuntirishga, o'qilganni qayta hikoyalashga, umuman olganda, o'qishning ongli bo'lishiga mutlaqo e'tibor berilmagan. Ularda ko'proq to'g'ri talaffuz, qiroat bilan o'qish, ifodali o'qish nazarda tutilgan. O'qish darslarida o'quvchilarning o'qish malakalari shakllantiriladi va takomillashtiriladi.

Xulosa qilib aytganda, bolalarning o'qish malakalari qanchalik yuqori bo'lsa, aqliy qobiliyati va salohiyati oshib boraveradi. Biz farzandlarimizni ongli fikrlaydigan qilib tarbiya qila olsakgina kelajakda Ona vataniga sadoqatli, fikrlash qobiliyati yuksak darajadagi avlodni tarbiyalagan bo'lamiz.

Adabiyotlar

1. Qosimova K., Matchonov S., G'ulomova X. va b. Ona tili o'qitish metodikasi. – T.: Noshir. 2009.
2. Matchonov S., Shojalilov A., G'ulomova X. va b. O'qish kitobi. 4- sinf uchun darslik. – T.: Yangiyo'l poligraf servis. 2020.
3. Bakiyeva H. Boshlang'ich sinflarda so'z ustida ishlash metodikasi. –T.: Istiqlol. 2013.